

**KITOB-QADRIYAT YUKINI AJDODDAN AVLODGA KO‘TARUVCHI
KEMADIR**

Bozorova Ro‘zigul Sharofovna

TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti “Ijtimoiy-gumanitar fanlar va jismoniy madaniyat” kafedrasida dotsenti, falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: *Maqolada kitob - bunyodkorlik, yaratuvchilik va aql-idrokning, ilmiy donishning asosi, kitob mutolaasi ma‘naviyat beshigi, hayotni yaratuvchi murabbiysi ekanligi haqidagi fikr va mulohazalar keltirilgan. Kitoblar yordamida biz qadimiy afsonalar, sulolalar, falsafiy asarlar, adabiy va san‘at durdonalarini o‘rganishimiz mumkin. Inson yaratgan barcha mo‘jizalardan abadiy hayot mo‘jizasi shunchaki kitob xolos. Kitob – insoniyat tarixining o‘lmas ruhi, buyuk tarixiy shaxslarning hayot o‘rnida haqiqat alangasini abadiy yondiradigan muqaddas o‘choqdir. Shu ma‘noda butun ilm-fan, madaniyat, tarixning birgina xazinasidir borki, u ham buyuk ma‘naviyat maskani bo‘lgan kitob ekanligi shubhasiz. Kitob har bir shaxsning ma‘naviy poydevori va uning komillik belgisidir. Shuningdek, buyuk mutafakkirlarning kitob o‘qishning foydalari, tafakkurning boyishi va dunyoqarashning kengayishining asosiy manbai kitob ekanligi haqidagi qarashlari tahlil etilgan.*

Kalit so‘zlar: *kitob, “kitobxonlik madaniyati”, o‘zlikni anglash, ilm, ma‘rifat, tarix.*

**КНИГА – СОСУД, НЕСУЩИЙ БРЕМЯ ЦЕННОСТЕЙ ОТ
ПРЕДКОВ К ПОКОЛЕНИЯМ**

Annotatsiya: *V statye izlozheny mysli i mneniya o tom, chto knigi – osnova tvorchestva, tvorchestva i intellekta, znaniy, chteniye knig – kolymbel duxovnosti, trener, tvoryayuy jizn. S pomoyuy knig my mozem izuchat drevniye legendy, dinastii, filosofskiye proizvedeniya, literaturnyye i xudojestvennyye shedevry. Iz vsekh chudes, sozdannykh chelovekom, chudo vechnoy jizni – vsego lish kniga. Kniga – bessmertnaya dusha chelovecheskoy istorii, svyayuyennyy ochag, vechno goryayuy platya istiny na meste jizni velikix istoricheskix deyateley. V etom smysle yest tolko odno sokroviyuy vse y nauki, kultury i istorii, kotoym, nesomnennno, yavlyayetsya kniga, yavlyayuyayasya mestom velikoy duxovnosti. Kniga – duxovnaya osnova kajdogo cheloveka i znak yego sovershenstva. Takje analiziruyutsya vzglyady velikix mysliteley o polze chteniya knig, obogayuyenii myshleniya i rasshirenii mirovozzreniya.*

Klyuchevyye slova: *kniga, «kultura chteniya», samosoznaniye, nauka, prosveyeniye, istoriya.*

**A BOOK IS A VESSEL THAT CARRIES THE BURDEN OF VALUE
FROM ANCESTOR TO GENERATION**

Annotation: *V state izlozheny mysli i mneniya o tom, chto knigi - osnova tvorchestva, tvorchestva i intellect, znaniy, chtenie knig - kolybel dukhovnosti, trainer, creative life. S pomoshchyu knig my mojem izuchat drevnie legendy, dynastii, filosofskie proizvedeniya, literaturnye i godojestvennye masterpieces. Iz vseh chudes, sozdannykh chelovekom, chudo vechnoy jizni - vsego lish kniga. The book is an immortal story of human history, a sacred hearth, an ever-burning flame, telling the story of great historical figures. V etom smysle est tolko odno sokrovishche vsej nauki, kultury i istorii, kotorym, nesomnenno, yavlyaetsya kniga, yavlyayushchayasya mestom velikoy dukhovnosti. Kniga - dukhovnaya osnova kajdogo cheloveka i znak ego sovershenstva. Takje analiziruyutsya vzglyady velikix mysliteley o polze chteniya knig, obogashchenii myshleniya i rasshirenii mirovozzreniya.*

Key words: *book, culture, self-awareness, education, education, history.*

Ilm narsalarning eng foydalisidir. Dunyoni faqat ilm bilan zabt etish mumkinligi bugungi kunda hech kimga sir emas. Ilmni chuqur egallashning yo‘li esa bitta – kitob o‘qishdir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev mutolaa haqida fikr bildirib, jumladan, shunday degandi: “... hammamiz uchun ayni paytda juda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan masala, ya’ni kitobxonlikni keng yoyish va yoshlarimizning kitobga bo‘lgan muhabbatini, ularning ma’naviy immunitetini yanada oshirishga qaratilgan ishlarimizni yangi bosqichga olib chiqish vazifasi turibdi”.

“Kitob — bilim manbai”, deymiz. Bu isbot talab qilmas haqiqat. Zero, inson bilimni asosan kitob orqali oladi, uning tarbiyasi ham kitob yordamida shakllanadi. Yoshlarimiz badiiy adabiyotlarni o‘qiganda, ularning dunyoqarashi kengayadi, hayotga munosabati o‘zgaradi. Zero, kitob — qalb chirog‘i, tafakkur qanoti.

Sohibqiron Amir Temur ta’biri bilan aytganda, “Kitob (bitig) barcha bunyodkorlik, yaratuvchilik va aql-idrokning, ilmu donishning asosidir, hayotni yaratuvchi murabbiydir”. Shu ma’noda, shaklidan qat’i nazar, barcha kitoblar milliy o‘zligimiz hamda umuminsoniy qadriyatlarni targ‘ib etishga xizmat qilishi ayni muddao.

Alisher Navoiy hazratlari deydilarki, “Kitob – beminnat ustoz, bilim va ma’naviy yuksalishga erishishning eng asosiy manbai”.

Kitob keng ma’noda inson bilish tarixi va inson xayoliy makonining tasniflangan shaklidir. Kitob eng avvalo inson qalbidagi o‘ziga xos olamdir. Yaxshi kutubxona o‘ziga xos koinotning ko‘zgusi bo‘lib, u bizning tajribamizdan tashqari dunyoviy transendensiyani aks ettiradi. Kitob orqali inson butun tarixni obrazli tarzda boshidan kechiradi. Ingliz faylasufi Bekon ta’kidlaganidek, “Kitoblar qadriyat yukini ajdoddan avlodga ko‘taruvchi kemadir”²⁵. Kitob bizni ajoyib madaniyatning tarjimonlari va vorislariga aylantiradi. Barcha moddiy ne’matlar, binolar, banklar,

²⁵ Бэкон Ф. Новый Органон. - М.: РИПОЛ классик, 2018. – 364 с.

shaharlar va mamlakatlar, hatto butun xalqlar yo‘qoladi, faqat kitoblar yo‘qolmaydi. Kitoblar yordamida biz qadimiy afsonalar, sulolalar, falsafiy asarlar, adabiy va san‘at durdonalarini o‘rganishimiz mumkin. Inson yaratgan barcha mo‘jizalardan abadiy hayot mo‘jizasi shunchaki kitob xolos. Kitob – insoniyat tarixining o‘lmas ruhi, buyuk tarixiy shaxslarning hayot o‘rnida haqiqat alangasini abadiy yondiradigan muqaddas o‘choqdir. Shu ma’noda butun ilm-fan, madaniyat, tarixning birgina xazinasi borki, u ham buyuk ma’naviyat maskani bo‘lgan kitobdir. Kitob har bir shaxsning ma’naviy poydevori va uning komillik belgisidir. Qadimgi Rim notiq Siseron uni haqli ravishda “kitobsiz uy – jonsiz tana”²⁶ deb bekorga atamagan. Desederius Erasmus esa, “Sizning kitob javoningiz – sizning jannatingizdir” degan mashhur iborasi inson qalbi va ongini uyg‘otmasdan qolmaydi. O‘qimagan odam boy bo‘ladimi, merosxo‘rmi, xazinador bo‘ladimi, o‘zining baxtsizligidan bexabar, yuz yil yashasa ham, bir umr madaniyat tarixining savodsiz quli bo‘lib qolaveradi. Kitob o‘z oshiqclariga haqiqat, yaxshilik, go‘zallik va uzoq umr baxsh etadi. Bir asrlik johillik umri yarim asrlik bilimdan ancha qisqa bo‘ladi. Kitob qalbni poklaydi, hech bir zargarlik buyumlari uning yorqinligini namoyon eta olmaydi. Kitob qalbni yoritib, ko‘z va so‘zga muqaddaslik baxsh etadi. Kitobsevarlar olmosdek yorug‘ bo‘lsa, jaholat javohirlari qora toshga o‘xshaydi.

Zamonaviy sosiologlar ommaviy axborot vositalari tomonidan belgilab qo‘yilgan ko‘plab shaxslarning o‘zlarini o‘ylay olmasliklariga e‘tibor berishadi. Jamoatchilik ongida o‘qishning qiymat holati ekran va kompyuter madaniyati kengayishi tufayli o‘zgardi. F.V.Znaneskiy ta’kidlaydi: “Qadriyatlar harakatning boshlang‘ich nuqtasi bo‘lishi mumkin, qadriyatlar o‘rtasidagi munosabatlar nazariy fikrlashda emas, balki haqiqatda namoyon bo‘ladi”²⁷.

Bugungi kunda nazariya va amaliyotni uyg‘unlashtirish orqali jamiyatdagi dolzarb muammolarni bartaraf etish mumkin. Shunday ekan, “Globallashuv jarayonining tobora shiddatli tus olishi nafaqat insoniyat imkoniyatlarini kengaytirmoqda, balki ziddiyatlarning keskinlashuvi, rivojlangan va qoloq davlatlar o‘rtasida tafovutning o‘shishiga olib kelmoqda. Buning oqibatida tinchlik va barqarorlikka rahna solayotgan, mohiyati va ko‘lamiga ko‘ra transmilliy xususiyatga ega turli xatti-harakatlar sodir etilmoqda”²⁸.

O‘zbekistonning Birinchi Prezidenti I.A.Karimov «...Respublikamizda ilm-fan va ta’lim sohasining moddiy texnik bazasi, kadrlar tarkibi achinarli holga tushib qolgan, ...maqsadimiz oliy o‘quv yurtlarida mutaxassislar tayyorlash sistemasini

²⁶ Цицерон. О нахождении риторики. - М.: Сольба, ИП Ледащев, 2020. - 176 с.

²⁷ Ганжа А.О. Проблема познания социальной реальности в социологической концепции Флориана Знанецкого : Методологические основы и понятийный аппарат : диссертация ... кандидата социологических наук. - Москва, 2002. - 188 с.

²⁸ Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз – 1-жилд Т.: Ўзбекистон, 2017 529-33- бет.

qayta qurish, respublikaga yuqori malakali milliy mutaxassis kadrlar yetishtirish lozim»²⁹, – deb ta’kidlagan edi.

Mutolaa bu kitob mazmuni bilan tanishish, muallifning kitobdagi fikrlarini tushunish demakdir. O‘qish - bu boshqa birovning tafakkurini o‘ziga xos belgilar orqali egallashdir. Har bir inson aql-zakovat egasi sifatida yashashga, shu bilan birga o‘z bilimini oshirishga harakat qiladi. Kitob insonga eng yaxshi bilim va tajribaga ega bo‘lish imkonini beradi. Demak, kitob o‘qish hamma uchun zarur, o‘qimasdan hayotimizni tasavvur qila olmaymiz. Shu boisdan ham Konfusiy o‘z davrida: “O‘ylamasdan o‘qish befoyda ishdir; O‘qimay o‘ylash xavflidir»³⁰ degan bo‘lsa, Seneka bu haqida shunday degan edi: “Tog‘ni o‘qishga harakat qiling, hayotning barcha qayg‘ularidan qutulasiz. Kunduzgi tashvish sizni tunda xo‘rsintirib qo‘yadi, siz o‘zingizga berilmaysiz va boshqalarga foydasizsiz”³¹.

Kitob sensorga o‘xshash miya gimnastikasi bo‘lib, u bizni ko‘proq fikrlashga undaydi, hislarni sekinlashtiradi va ichki fikrlash kuchi orqali barcha fikrlash va sezish qobiliyatimizni yuksaltiradi. Kitob bizning tushunarsiz va noma’lum fikr va tuyg‘ularimizning shakllanishida do‘st, tasalli beruvchi, yo‘l ko‘rsatuvchi, yordamchidir. Faoliyatimizning har bir kuni barcha har bir kishining davlat hayotida ongli va ijodiy ishtirok etishi muhimligini isbotlaydi. Bu esa jamiyatimizning har bir a’zosidan madaniyat va o‘z-o‘zini tarbiyalash darajasini oshirish, dunyoqarashini shakllantirishda yanada ijodiy yondashishni talab etadi. Shu boisdan ham ichki ishlar idoralari xodimlarining o‘z-o‘zini tarbiyalashi, o‘z-o‘zini takomillashtirishi - bu nafaqat fan, adabiyot, madaniyat qadriyatlarini o‘z-o‘zini o‘rganish, balki o‘z-o‘zini tarbiyalash usullari bo‘yicha zarur bilimlar, nazariyani amaliyot bilan uyg‘unlashtirishga da’vat etadi. O‘z-o‘zini o‘rganish - mustaqil ravishda o‘rganishning eng yaxshi usuli bo‘lgan kitoblar esa har bir insonni intellektual madaniyatini yuksaltirish omili hisoblanadi. Bugungi kunga kelib, A.S.Pushkinning o‘qish eng yaxshi tarbiya³², degan g‘oyasi o‘zining ahamiyatini yo‘qotgani yo‘q albatta.

“Kitobxonlik madaniyati” tushunchasi kutubxona odob-axloqining oddiy elementlarini o‘z ichiga oladi, masalan: kitob varaqlarini qatlamaslik, belgi qo‘ymaslik, kitobni tegishli muddatdan ortiq ushlab turmaslik. Biroq, ular asosiy hal qiluvchi omillar emas. Kitobxonlik madaniyati kitobxonga bo‘lgan ijobiy munosabat, kitobxonda kitob orqali dunyoni o‘rganish, kitobxonlikdan bahramand bo‘lish qobiliyatini shakllantirishdan boshlanadi. Boshqacha aytganda, kitobxon kitobdan bo‘sh vaqtini o‘tkazish uchun emas, balki o‘z-o‘zini o‘rganish, ishini tashkil etish,

²⁹ Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш оstonасида. –Т.: Ўзбекистон, – 2011. – 17 б.

³⁰ Восточная мудрость / Саади Ширази, Лао Цзы, Конфуций, Омар Хайям; [пер. с перс. К. Чайкина и др. ; пер. с кит. П. Попова, Д. Конисси]. - Москва : АСТ, печ. 2017. – 414 с.

³¹ Сенека Луций Анней. Собрание сочинений. - М.: Эксмо, 2019. – 560 с.

³² Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в 20-ти т. Том 7. СПб. Наука, 2009. - 1070 с.

yaxshilash uchun foydalanishi kerak. Kitobxonlikning ahamiyatini anglagan holda u nafaqat badiiy adabiyot o‘qiydi, balki o‘zining madaniy dunyoqarashini kengaytirish uchun ilmiy kitoblarni ham o‘qiydi, kasbiy mahoratini oshirish uchun maxsus adabiyotlarni kuzatib boradi. Shunday qilib, ko‘p qirralilik o‘rganish madaniyatining yana bir xususiyatidir. Qolaversa, maqsadli, keng qamrovli mashg‘ulotlar ma’lum ketma-ketlik va tizimda olib borilganda yaxshi samara beradi. Izchillik, rejalashtirish - bilim olish madaniyatining muhim shartlari. Adabiyot bilan tanishishning samarali tamoyili osondan murakkabga bosqichma-bosqich o‘tishdir. Har bir o‘qilgan kitob axborot sohasini kengaytirish va chuqurlashtirish, undan olingan bilimlarni mustahkamlash imkonini beradi. Shu bilan birga, mantiq, qonunlar va to‘g‘ri fikrlash shakllarini bilish, ulardan amaliyotda foydalanish fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga sezilarli yordam beradi. Bundan tashqari, o‘quvchi samaraliroq va tejamkor o‘qishi uchun kitobxon kitob bilan ishlashning texnik ko‘nikmalarini bilishi kerak. Bunday ko‘nikmalarga quyidagilar kiradi: ichki o‘qish, juda sekin o‘qimaslik, o‘qishni rejalashtirish qobiliyati, eslatma va eng muhim ma’lumotlarni olish, eslatma olish (talqin qilish va konspektlash usullari), ma’lumotnomalar, ensiklopediyalar, lug‘atlardan foydalanish. Texnik ko‘nikmalar o‘quvchiga kitobni chuqur o‘rganishga va uni yaxshi eslab qolishga yordam beradi. Shuning uchun, bunday ko‘nikmalar qanchalik ko‘p o‘zlashtirilsa, odam tezroq o‘qiydi va o‘qiyotganini tushunadi.

Har bir inson o‘z intellektual madaniyatini yuksaltirish uchun avvalo kutubxona imkoniyatlaridan to‘liq foydalanishi kerak. Kutubxonachi tomonidan taqdim etilgan oddiy manbalardan kutubxona va bibliografik nashrlargacha ya’ni kataloglar, bibliografik ko‘rsatkichlar, darsliklar, ro‘yxatlar, kutubxonachining bibliografiyasi va hozirda internet ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Madaniyat odamlarga hayot tajribasini beradi. Bu tajriba shaxsni har tomonlama rivojlantiradi. O‘qish madaniyati esa bu dunyodagi narsa yoki hodisalarga nisbatan nuqtai nazarni rivojlantiradi. U odamlarga qanday vaziyatda qanday xulq-atvorni ko‘rsatishni o‘rgatadi. Kitobxonlik insonning ma’naviy hayotini boyitadi. Chunki insoniyatning eng muhim fikrlari, eng buyuk hikmatlari kitoblarda yashiringan. Dekart aytganidek, yaxshi kitob o‘qish “ajdodlar va donishmandlarni ziyorat qilish”, “bir-birlari bilan suhbatlashish”ga o‘xshaydi. Kitobxonlar yuqori hayot darajasi va chuqur mehr-muhabbatga ega bo‘lgan, o‘ziga namuna bo‘la oladigan insonlardir. Kitobxonlik insonning shaxsiyatini yaxshilashga yordam beradi. Kitobxon insonlar haqida gap ketganda, ko‘pchilik ularni doimo hurmat bilan tilga oladilar. Mutolaa har bir kishini fe‘l-atvorni o‘zgartirishi mumkin, jamiyatda u ma’naviy-axloqiy atmosferani tozalaydi, mamlakat taraqqiyoti uchun muhim asos bo‘lib xizmat qiladi. Mamlakat va xalqning gullab-yashnashi hamisha madaniy ravnaq bilan qo‘llab-quvvatlanadi. Mutolaa madaniyatni meros qilib olish va

sivilizatsiyani yoyishning muhim usuli, shuningdek, har bir insonni o‘z qadr-qimmatini anglashning eng kuchli usulidir³³.

O‘qish madaniyatining muhim qismi sifatida o‘qish xulq-atvoriga ko‘plab omillar ta’sir qiladi, ulardan eng muhimi o‘qishga qiziqish, o‘qish odatlari va o‘qish usullaridir. Ular orasida kitobxonlik odati eng muhimi, u kitobxonlik madaniyatini shakllantirishning zaruriy shartidir.

O‘qish odati o‘qishga bo‘lgan o‘ziga xos xatti-harakatlardir. Kishida kitob o‘qish odat paydo bo‘lgach, o‘qish ongli harakatga aylanadi. O‘qish odatlarining rivojlanishi madaniy muhit, ta’lim darajasi va ayniqsa guruhning o‘qish qadriyatlari bilan chambarchas bog‘liq. To‘g‘ri, kitobxonlik odatining rivojlanishi, asosan, o‘qish sub’yektining sub’yektiv ongi va motivatsiyasi bilan boshqariladi. Klassik kitobxonlik har bir kishi uchun, ayniqsa, xotin qizlar intellektual salohiyatini oshirish uchun juda muhimdir. Buyuk shaxslardan biri aytganidek, “Agar bir qizni o‘qitsangiz- bir oilani o‘qitgan bo‘lasiz”, chunki, oilada ayol o‘qisa, butun jamiyat bilimli bo‘ladi.

Klassik kitoblar insoniyat bilimlari xazinasi, madaniy meros kaliti va sivilizatsiya taraqqiyotining zinapoyasi bo‘lib, unda insoniyatning eng go‘zal ijod namunalari unda jamlangan, insoniyat ma’naviy sivilizatsiyasi yutuqlari ham mumtoz adabiyot orqali avloddan-avlodga o‘tib kelmoqda. Nemis Nobel mukofoti sovrindori Gessening aytishicha, chinakam ta’lim olish uchun turli yo‘llarni bosib o‘tish mumkin. Eng qulay yo‘llardan biri jahon adabiy durdonalarini o‘qish, insoniyat o‘ylaydigan va orzu qilayotgan kenglik va mo‘l-ko‘llikni qadrlashdir. Mutolaa orqali har bir xodimning hayoti tobora mazmunli, olijanob va insonparvar bo‘lib boraveradi.

Insonda o‘qish odatini shakllantirish uchun eng muhimi, to‘g‘ri o‘qish usulini egallashga alohida e’tibor qaratish lozim. O‘qishdan maqsad undan nafaqat shaxsiy bilim va tajribani boyitishda balki kasbiy faoliyatni rivojlantirish maqsadida ham foydalanishdir, bu universal haqiqatdir. O‘z bilimini yaxshilash va amaliy muammolarni hal qilish qobiliyatini yaxshilash uchun o‘qish orqaligina biz o‘rganganlarimizni qo‘llashga erishishimiz mumkin. O‘qish uchun nafaqat o‘qish va bilish, o‘qish va o‘ylash, balki o‘qish va o‘rganish, o‘qish va harakat qilish kerak, kitoblardagi haqiqatni nafaqat bilishimiz va tushunishimiz, balki haqiqatga rioya qilishimiz kerak.

Xullas, bugungi kunda yoshlarning mutolaa madaniyatini yuksaltirish jarayonida yuzaga kelgan vaziyatning o‘ziga xos xususiyatlarini tushunish va rivojlanishini prognoz qilish uchun o‘quvchining qiziqishi (uning eng muhim ikki tarkibiy qismi: ijtimoiy va individual-psixologik) shaxsning ma’naviy rivojlanish

³³ Шарабарин С.М. Культурно-историческая феноменология, семиотика и антропология книги : диссертация ... кандидата философских наук. - Белгород, 2020. - 179 с.

darajasi namoyon bo‘ladigan integral qiziqishni ilmiy-falsafiy jihatdan o‘rganish muhim hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Bekon F. Новы Organon. - M.: RIPOL klassik, 2018. – 364 s.
2. Siseron. O naxojdenii ritoriki. - M.: Solba, IP Ledashyev, 2020. - 176 s.
3. Ganja A.O. Problema poznaniya sosialnoy realnosti v sosiologicheskoy konsepsii Floriana Znaneskogo : Metodologicheskkiye osnovy i ponyatiynyy apparat : dissertatsiya ... kandidata sosiologicheskix nauk. - Moskva, 2002. - 188 s.
4. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz – 1-jild T.: O‘zbekiston, 2017 529-33- bet.
5. Karimov I.A. O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. –T.: O‘zbekiston, – 2011. – 17 b.
6. Vostochnaya mudrost / Saadi Shirazi, Lao SZЫ, Konfusiy, Omar Xayyam; [per. s pers. K. Chaykina i dr. ; per. s kit. P. Popova, D. Konissi]. - Moskva : AST, pech. 2017. – 414 s.
7. Seneka Lusiy Anney. Sobraniye sochineniy. - M.: Eksmo, 2019. – 560 s.
8. Pushkin A.S. Polnoye sobraniye sochineniy v 20-ti t. Tom 7. SPb. Nauka, 2009. - 1070 s.
9. Bozorova, R. (2021, September). Methods and Means of Cultivating Kindness in the Family of the Uzbek People. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 43-44).
10. Bozorova, R. Sh. (2022). “Mehr” tushunchasi: falsafiy tahlil. Science and Education, 3(4), 1312-1320.
11. Ro‘zigul, B. (2023). OILADAGI MUHITNING IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK TALQINI. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 2(18), 29-31.
12. Ro‘zigul, B. (2023). TA ‘LIM TARBIYA JARAYONIDA INTERFAOL MEDOTLARDAN FOYDALANISH. ITALY" ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION IN THE FACE OF MODERN CHALLENGES"., 14(1)
13. Bozorova, R. Z., & Avezov, O. (2023). DINIY MASALALARDA TA’LIM-TARBIYANING AKS ETISHI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(11), 153-156.
14. SHarofovna, B. R. Z. (2023). ILM NARSALARNING ENG FOYDALISIDIR. Nauchnyy Fokus, 1(6), 372-375.
15. Ro‘zigul, B. (2023). ROLE OF HUSBAND AND WIFE IN THE FAMILY AND CAUSES OF DIVORCE. Modern Science and Research, 2(10), 127-130.
16. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF WOMEN IN NEIGHBORHOOD MANAGEMENT IN UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 132-135.

17. Shokir o'gli, U. S. (2023). MILLIY QADRIYATLARIMIZ ASROVCHISI. *Journal of new century innovations*, 35(1), 79-80.
18. Gulamova, D. I. (2023). NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA EVFEMIZMLARNING O‘RNI.
19. Gulamova, D. . (2023). EUPHEMISM AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ SPEECH CULTURE. *Modern Science and Research*, 2(4), 175–181. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19207> More Citation Formats
20. Gulamova, D. . (2023). EUPHEMISM AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ SPEECH CULTURE. *Modern Science and Research*, 2(4), 175–181. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19207> More Citation Formats
21. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
22. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
23. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
24. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
25. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
26. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
27. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
28. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
29. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
- 30. Khudayev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS**, 2(24), 157-160.